

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
PREZIDENTI HUZURIDAGI
DAVLAT SIYOSATI VA BOSHQARUVI
AKADEMIYASI

URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI
—1935—

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI**

“Mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishning dolzarb masalalari va ularning barqaror rivojlanishga ta'siri” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**Республиканская научно-практическая конференция на тему
«Актуальные вопросы реализации структурных изменений в региональной экономике
и их влияние на устойчивое развитие»**

МАТЕРИАЛЫ

**Republican Scientific-Practical Conference on the topic
"Current issues of implementing structural changes in the regional economy and their impact
on sustainable development"**

MATERIALS

I Jild

24-25 April, 2026-yil Urganch, O'zbekiston

Urganch – 2026

UO‘K: 332.1:330.59(575.1)

KBK: 65.04(50‘)

M 20

“Mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning dolzarb masalalari va ularning barqaror rivojlanishga ta’siri” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiya [Matn] / Mualliflar jamoasi.-Urganch: Khwarezm publication, 2026.- 336 b.

Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari tezislari to‘plamidan iborat bo‘lib, unda “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini amalga oshirishda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish: yutuqlar va vazifalar; mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning metodologik asoslari, mintaqaning qishloq xo‘jaligi, sanoat va xizmatlar sektorlarida tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning o‘ziga xos jihatlari, mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning xorij tajribasi, mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishda innovatsion rivojlanish, raqamli transformatsiya va inson kapitalini rivojlantirishning ahamiyatini aniqlash, shuningdek, mintaqalarni barqaror rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalariga oid materiallar kiritilgan.

To‘plam iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrlar uchun mo‘ljallangan.

Mas’ul muharrir: i.f.d., prof. Abdullayev I.S.

Tahrir hay’ati:
i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,
i.f.d. dots. Rahimov T.J.,
i.f.d. dots. Abdullayev F.O.,
dots. Bekjanov D.Y.,
dots. Ibadullayev D.I.,
dots. Aminova M.S.,
dots. Sapayeva N.Q.,
dots. Xaytbayeva N.B.,
dots. Ilhamova Z.P.
PhD. Durumov T.G‘.
PhD. Avezov M.K.,
PhD. Babadjanov U.K.,
PhD. Saitmuratov S.M.,
Taqrizchilar: i.f.d., prof. Doschanov T.D.,
i.f.d., dots. Islamutdinov V.F.

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning ilmiy va uslubiy jihatlariga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN: 978-9910-232-09-1 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2026 y.

“Mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning dolzarb masalalari va ularning barqaror rivojlanishga ta’siri” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari, II jild.

14. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data (2nd ed.). MIT Press. <https://mitpress.mit.edu/9780262232586/econometric-analysis-of-cross-section-and-panel-data/>

15. World Bank. (2023). Central Asia: Regional economic cooperation program. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/central-asia-regional-economic-cooperation-program>

16. World Bank. (2024). Uzbekistan country climate and development report. World Bank.

17. World Medical Association. (2013). WMA Declaration of Helsinki – Ethical principles for medical research involving human subjects. World Medical Association. <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>

18. World Meteorological Organization. (2024). State of the global climate 2023. World Meteorological Organization. <https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-statement-state-of-global-climate>

MINTAQA TABIIY RESURLAR SALOHIYATINING EKSPORT RIVOJIGA TA’SIRI

Qurbanov Feruz Baxramovich – Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Turizm kafedrası, stajor-o’qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur tezisda mintaqaning tabiiy resurslar salohiyati va uning eksport rivojiga ta’siri tahlil qilinadi. Tabiiy resurslarning iqtisodiy ahamiyati, eksport hajmi va tarkibiga ta’siri yoritilgan. Shuningdek, resurslardan samarali foydalanish, qayta ishlashni rivojlantirish, qo‘shimcha qiymat yaratish va eksportni diversifikatsiya qilish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Tabiiy resurslar, eksport salohiyati, mintaqaviy iqtisodiyot, , qo‘shimcha qiymat, diversifikatsiya, logistika infratuzilmasi, investitsiya, raqobatbardoshlik.

Har qanday mintaqaning tashqi savdo imkoniyatlari, avvalo, uning tabiiy boyliklariga chambarchas bog‘liq. Yer osti va yer usti resurslari ishlab chiqarishning moddiy asosini yaratadi, bu esa eksport hajmi va tarkibining shakllanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Agar hudud foydali qazilmalarga, unumdor yer maydonlariga yoki energetik manbalarga boy bo‘lsa, u xalqaro bozorda o‘z o‘rnini tezroq topishi mumkin.

Tabiiy resurslar mavjudligi mintaqada sanoat tarmoqlarining shakllanishiga turtki beradi. Masalan, neft va gaz zaxiralari mavjud hududlarda yoqilg‘i-energetika majmuasi rivojlanadi, bu esa katta miqdorda valyuta tushumini ta’minlaydi. Qulay iqlim va suv resurslari esa qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish va eksport qilish imkonini kengaytiradi. [1].

Tabiiy resurslar jamiyatning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishda ishlatiladigan barcha tabiiy komponentlar va energiya manbalarini o'z ichiga oladi. Ular tugaydigan, tugamaydigan va tiklanadigan turlarga bo'linadi.

Tugaydigan resurslar: Bu guruhga ko'pgina foydali qazilmalar kiradi. Masalan, qattiq (ko'mir, rudalar), suyuq (neft, mineral suvlar) va gazsimon (tabiiy gaz) foydali qazilmalar.

Tiklanadigan resurslar: Bunga biologik elementlar, yer, o'simlik va hayvonot resurslari kiradi. Ular ma'lum bir vaqt oralig'ida tiklanish xususiyatiga ega.

Tugamaydigan resurslar: Suv, havo, quyosh nuri va yerning ichki energiyasi kabi resurslar ushbu guruhga kiradi [2].

1-rasm. Mintaqa eksportini rivojlantirishning asosiy omillari mindmap diagrammasi.

Bu mindmap diagrammasi mintaqa eksportini rivojlantirishning kompleks yondashuvini aks ettiradi. U tabiiy resurslar salohiyatini, qayta ishlash va qo'shimcha qiymat yaratishni, eksportni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini, infratuzilma va logistikani, shuningdek, bozor tahlili va marketingni o'z ichiga oladi. Barcha bu omillarning uyg'unlashgan rivojlanishi barqaror eksport o'sishiga olib keladi [3].

So'nggi yillarda O'zbekistonda eksport faoliyati sezilarli darajada o'smoqda. 2025 yilda mamlakat tashqi savdo aylanmasi qariyb 81,2 milliard AQSh dollariga yetdi, bu o'tgan yilga nisbatan taxminan 20,7% o'sishni ko'rsatadi. Shu davrda eksport hajmi 33,8 milliard dollarni tashkil etib, 2024 yilga nisbatan taxminan 24% ga oshgan. Bu ko'rsatkichlar eksport salohiyatining mustahkam o'sayotganidan dalolat beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, mintaqa tabiiy resurslar salohiyatining eksport rivojiga ta'siri beqiyosdir. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ularni qayta ishlash darajasini oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va eksportni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish orqali mamlakat iqtisodiy o'sishini barqaror ta'minlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ibadullayev, E. (2025). “Xorazm viloyati hududlarining tashqi savdo tahlili va istiqbollari” Iqtisodiy Taraqqiyot va Tahlil, 3(8), 49-55. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2025-vol3-iss8-pp49-55>
2. Xasanov, B., Ismoilov, R., & Akramov, G. (2025). “Hududlarni barqaror iqtisodiy rivojlantirish va moliyaviy salohiyatini oshirish” Iqtisodiy Taraqqiyot va Tahlil, 3(3), 232-251. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2025-vol3-iss3-pp232-251>
3. Ibadullayev, E. (2025). “Eksport salohiyatini oshirish orqali mamlakat mintaqalarining iqtisodiy o‘shishiga erishish” Ilg‘or Iqtisodiyot va Pedagogik Texnologiyalar, 2(4), 80-88. <https://doi.org/10.60078/3060-4842-2025-vol2-iss4-pp80-88>

MINTAQA IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O‘ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHDA XORIJ TAJRIBALARI

Abdishukurova Sevinch Muzaffar qizi – Qarshi DU Iqtisodiyot fakulteti

“Iqtisodiyot” yo‘nalishi 3-kurs talabasi (Ilmiy rahbar: Xolliyev Sh.B)

Annotatsiya. Maqolada mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirishda xorijiy davlatlar tajribasidan foydalanish imkoniyatlari ilmiy-tahliliy jihatdan o‘rganilgan. Janubiy Koreyaning "Saemaul Undong" dasturi, Germaniyaning "Gideon" klaster siyosati, Polshaning Yevropa Ittifoqi doirasidagi mintaqaviy transformatsiyasi va Xitoyning Shenzhen maxsus iqtisodiy zonasi misolida samarali strategiyalar, davlat islohotlari hamda qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari qiyosiy tahlil usulida ko‘rib chiqilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi mintaqa mamlakatlari uchun eng dolzarb xorijiy tajribalarni aniqlash va ularni O‘zbekistonning milliy iqtisodiy sharoitlariga moslashtirib tatbiq etish yo‘llarini ilmiy asosda belgilashdan iborat. Tahlil natijalari tarkibiy o‘zgarishlar samaradorligi bevosita markazlashmagan boshqaruv, davlat-xususiy sheriklik va ixtisoslashgan mintaqaviy institutlarning hamkorligi bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘z: *mintaqaviy iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar, iqtisodiy siyosat, sanoat salohiyati, innovatsion rivojlanish, iqtisodiy barqarorlik.*

Bugungi globallashuv sharoitida mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish masalasi har bir davlatning strategik ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiy o‘shishning barqarorligini ta‘minlash, hududlar o‘rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish va aholi farovonligini oshirish ko‘p jihatdan mintaqaviy siyosatning samaradorligiga bog‘liq. Shu sababli rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarning ilg‘or tajribalarini o‘rganish, ularni milliy iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Xususan, Janubiy Koreya, Germaniya, Polsha va Xitoy kabi davlatlar o‘ziga xos mintaqaviy rivojlanish modellari orqali yuqori iqtisodiy natijalarga erishgan. Ushbu maqolaning maqsadi mazkur davlatlar tajribasini ilmiy-

MUNDARIJA
UMUMIY MA'RUZALAR

1-SHO'BA. "O'ZBEKISTON —2030" STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISHDA HUDUDLARNI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISH: YUTUQLAR VA VAZIFALAR		
1.	Abdullayev I.S. Mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishning metodologik asoslari.....	3
2.	Djumaniyazov F.A. Improving economic-ecological mechanisms for sustainable regional development.....	11
3.	Qurbanov F.B. Mintaqa tabiiy resurslar salohiyatining eksport rivojiga ta'siri.....	17
4.	Abdushukurova S.M. Mintaqa iqtisodiyotida tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishda xorij tajribalari.....	19
5.	Xursanov Sh.U. Surxondaryo viloyati sanoati tarkibida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlari statistik tahlili.....	22
6.	Kayumova Z.I. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik orqali ayollar bandligini oshirishning tashkiliy iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish...	25
7.	Sapayev M.K. "O'zbekiston – 2030" strategiyasini amalga oshirishda soliq qonunchiligidagi yutuqlar va kelgusidagi vazifalar.....	32
8.	Yarmetova N.Sh. Xorazm viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik asosida aholi bandligini ta'minlash va turmush farovonligini oshirish istiqbollari.....	35
9.	Mirtoyev A.A. Namangan viloyatida oziq-ovqat tizimining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini baholash.....	37
10.	Abduraxmonova G.S. "O'zbekiston — 2030" strategiyasini amalga oshirishda hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish: yutuqlar va vazifalar.	41
11.	Худойназаров Ф.Х. Худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда исломий молиянинг камбағалликни қисқартиришдаги ўрни.....	44
12.	Saidova K.F. Islomiy moliya tizimining barqaror iqtisodiy rivojlanishdagi roli va istiqbollari.....	47
13.	Saitmuratov S.M. Islom banklarida ichki audit tizimini mustahkamlash: Shariat muvofiqligi va moliyaviy barqarorlik kontekstida.....	50
14.	Eshniyazova Y. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida foyda solig'ini hisoblash.....	54
15.	Madaminov S.K. Econometric modeling of regional growth: a case study of the khorezm region's transition.....	57
16.	Xodjaniyazov Sh.Y., Umarov I.G'. Mintaqada yashirin iqtisodiyotni qisqartirish masalalari.....	60
17.	Palvaniyazov A.A. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda investitsion muhitning jozibadorligini oshirish yo'nalishlari.....	64
18.	Djabbarova Z.S. Mintaqa oliy ta'lim tizimida ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	66
19.	Raimboyeva M.D. Eksport-logistika infratuzilmasini rivojlantirishning nazariy-uslubiy yondashuvlari.....	68
20.	Matjonov B.R., Rayimov D.D. Qishloq joylarida tadbirkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	71

21.	Садуллаев А. Минтака меҳнат бозори инфратузилмаси самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари.....	75
22.	Yaqubova Y.R., Xudayberganova B. O‘zbekistonda yashil investitsiyalar va ularning milliy iqtisodiyotga ta’siri.....	78
23.	Xujamkulov D.Y. Mintaqa iqtisodiyoti rivojida kichik tadbirkorlik subyektlari ishtirokini oshirish yo‘nalishlari.....	81
24.	Erkinboyev M. Mintaqada tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	84
25.	Erkinov S.A. Hududlarning barqaror rivojlanishida investitiyalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	89
26.	Xodjaniyazov E.S. Ijtimoiy-iqtisodiy omillarning aholi transport harakatchanligiga ta’siri.....	93
27.	Raxmonberganova I.J. Soliq tizimi samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	96
28.	Nasretdinova F.O. Mintaqada ijtimoiy tadbirkorlikni shakllantirish va rivojlantirish modellari: davlat va biznes hamkorligi.....	97
29.	Ибадуллаев Д.И. Хоразм вилоятида инвестиция меъёрининг ўзгариш тенденциялари.....	101
30.	Abduraxmonov A.S., Qodirjonova M. O‘zbekistonda moliyaviy bozorlarning rivojlanishi va uning iqtisodiyotga ta’siri.....	104
31.	Xudoyqulov H.A. Subventsiya oluvchi tumanlarning moliyaviy mustaqilligini oshirishda daromadlar bazasini diversifikatsiyalash.....	107
32.	Marksov A.X. Xorazm viloyatining iqtisodiy rivojlanishida iqtisodiyot tarmoqlarini diversifikatsiya qilish zarurati.....	114
33.	Исмоилова Н.М. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш самарадорлигини ошириш истиқболлари.....	118
34.	Isamuxametov Sh.A. Oliy ta’lim muassasalariga xorijiy talabalarni jalb qilishda institutsional hamkorlik va investitsion	123
35.	Radjabov B.A. Sun’iy intellekt texnologiyalari asosida raqamli ta’lim muhitining oliy ta’limni raqamli iqtisodiyotga transformatsiyalashdagi roli...	126
36.	Mirziyodova G.A. Korxonalarda mijozlar bilan munosabatlarni raqamlashtirishda crm tizimlarining roli va samaradorligi...	130
37.	Xayitaliyev N.Y. Tijorat banklarida raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish orqali barqaror bank xizmatlarini rivojlantirish yo‘nalishlari.....	133
38.	Ergashev S.S. Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar asosidagi yashil innovatsiyalarni joriy etish.....	136
39.	Raximov Sh.F. Tijorat banklari omonatlari hajmini oshirishda raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish imkoniyatlari..	139
2-SHO‘BA. MINTAQAVIY IQTISODIYOTDA TARKIBIY O‘ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI		
40.	Ruzmetov B. Mintaqada kambag‘allikni qisqartirish institutsional asoslari	143
41.	Bekjanov D.Y. Qishloq xo‘jaligi oziq-ovqat ta’minot zanjirini optimal tartibga solishdagi metodologik yondashuvlarning qiyosiy tahlili.....	147
42.	Ibadullayev D.I. Mintaqaning ijobiy imijini mustahkamlashda investitsiya jarayonlarini raqamlashtirish va boshqaruvni avtomatlashtirish yo‘llari.....	150

43	Raximov F.Sh. Tabiiy kapitalning iqtisodiy mazmuni va uning mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarga ta'siri (xorazm viloyati misolida)....	158
44	Djumaniyazov F.A. Assessment and strategic governance of regional economic–ecological systems.....	162
45	Nurullayev B.B. Mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishning xorij tajribasi.....	166
46	Ro'ziboyeva M.O. Mintaqalararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishning samaradorligini baholash.....	171
47	Abdunazarova Sh.N. Daromadlar tengsizligi va kambag'allik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning hududiy jihatlarini.....	175
48	Madaminov I.O. Investitsiya faolligini ta'minlashda moliya-kredit mexanizmining roli va ahamiyati.....	179
49	Masharipova M.A. Mintaqada tashqi savdoni rivojlantirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asoslari.....	183
50	Kayumova Z.I. Ayollar iqtisodiy faolligini kengaytirishda kichik biznes sektorining swot va pestle ko'rsatkichlari asosida baholanishi.....	185
51	Shamuratov U.Sh. Xorijiy tajriba asosida mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlar mexanizmlari (shvetsariya tajribasi).....	189
52	Kuralbayev J.A. O'zbekistonda energetika resurslari iste'moli va iqtisodiy o'sishning bog'liqligi.....	191
53	Fayziyeva A.A. Kichik tadbirkorlik faoliyatining hududiy import faoliyatidagi ahamiyati (Surxondaryo viloyati misolida).....	194
54	Кузибоев Б.Х. Научное значение динамического эконометрического подхода к развитию зеленой экономики в Узбекистане	197
55	Kuramboeva D., Babajanova D. Iqtisodiyotda transport infratuzilmasining o'ziga xos xususiyatlari va muhim jihatlarini.....	201
56	Shamurotov S.B. Mamlakat investitsiya salohiyatini baholashda dinamik regressiya modellaridan foydalanish.....	204
57	Masharipov A.A. Mintaqa energetika ta'minoti tizimini optimallashtirishning nazariy asoslari.....	206
58	Atayev J.E. O'zbekiston mintaqalarida aholi real daromadlari va turmush farovonligi: ekonometrik tahlil.....	210
59	Matyoqubova D.O. Mintaqaviy iqtisodiyotning tarkibiy transformatsiyalari sharoitida biznes tuzilmalarini diversifikatsiya qilishning metodologik asoslari.....	215
60	Shamurotov N.B. Mintaqaviy ekologik xavfsizlikni ta'minlashning iqtisodiy va ilmiy asoslari....	219
61	Панжиева Н.Н. Инвестиционная деятельность коммерческих банков как фактор структурных изменений в региональной экономике....	221
62	Qurbanbayev Sh.B. Mintaqada yashil turizmni tashkil etishning nazariy asoslari.....	223
63	Bardiyev S.U. Raqamli qabul qilish indeksi asosida mamlakatlarning raqamli rivojlanish darajasini baholash va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri...	228
64	Shukurov U.Sh. Hududlar rivojlanishida tarkibiy o'zgarishlarni baholash usullari va indikatorlari.....	232
65	Raximov A.I. Xorazm viloyatida kichik biznes va xizmatlar sektorini rivojlantirishning statistik tahlili.....	235
66	Qobulov O.O'. Mintaqaviy iqtisodiy siyosatda kreativ iqtisodiyotni shakllantirish.....	238
67	Do'schanov T.D., Kadirov V.M. Mintaqaviy iqtisodiyotning moliyaviy-iqtisodiy va me'yoriy-tashkiliy barqarorligini ta'minlashning swot-tahlili....	241

68	Sattorov S.A. Hududiy rivojlanishni baholashning nazariy-metodologik asoslari va dolzarb muammolari.....	246
69	Abduraxmonov A.S., Ubaydullayeva M. Mintaqaviy oziq-ovqat bozori dinamikasi va baholash mexanizmlari.....	252
70	O‘rinboev U.O. O‘zbekistonda agroklastlar rivojlanishining statistik ko‘rsatkichlari.....	256
71	Yavmutov D.Sh. Hududiy ixtisoslashuvni diversifikatsiyalash mintaqa iqtisodiyoti raqobatbardoshligini mustahkamlovchi omil.....	259
72	Allayarov S. Theoretical Aspects of Startup Valuation: Approaches, Challenges, and Models.....	263
73	Musaxanov Q.A. Mintaqaning turistik va rekreatsion salohiyatini baholash usullarini tizimlashtirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish yo‘llari.....	266
74	Xudoyqulov H.A. Mahalliy byudjetlar fiskal salohiyatini baholashda gini-fiskal indeksini qo'llash.....	271
75	Avezov M.K. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda investitsion jozibadorlikning ahamiyati.....	279
76	Turayev O.K. Mintaqa iqtisodiy salohiyatini boshqarishning samarali mexanizmlarini takomillashtirish.....	282
77	Turayev O.K. Hududiy iqtisodiy rivojlanishda resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish strategiyalari.....	286
78	Ruzmetov O.A., Xudoyqulov H.A. Mintaqaviy byudjet daromadlari barqarorligini ta'minlashda “tax gap” tahlilining o'rni.....	289
79	Saidov S. Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya samaradorligini baholash modellari.....	293
80	Ochilova D. Mintaqada tashqi savdo salohiyatini yuksaltirish omillari.....	297
81	Матмуродова Н. Исламские финансы как экономическая модель, ориентированная на устойчивое развитие региона.....	302
82	Davlatov U.J. Hududiy tengsizlikni baholashda kompozit indekslardan foydalanish metodologiyasi.....	305
83	Rustamov J.R. Developmental stages of econometric assessment of economic efficiency of human capital formed in higher education.....	312
84	Davlatov U.J. Hududiy rivojlanishda infratuzilma omilining ijtimoiy-iqtisodiy tabaqalashuvga ta'siri.....	318
85	Atayev J.E., Babadjanov U.K. Mintaqada moliyaviy autsorsing xizmatlarining barqaror rivojlanish istiqbollari.....	323
86	Adashaliyev B.V. Moliyaviy inklyuziya va kambag'allikni qisqartirish o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy konsepsiyalari.....	327
87	Abidjonov N.O. Elektron savdo muhitida mijoz qiymatini shakllantirishning nazariy tahlili.....	330